

УДК 378+376+37.0

Подготовка кадров для психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования в соответствии с нормативными требованиями

Ряписов Н.А., доктор экономических наук, кандидат педагогических наук,
проректор по учебной работе
Ряписова А.Г., кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой психологии
и педагогики Института естественных и социально-экономических наук
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет», (г. Новосибирск)

Аннотация. В статье представлен результат разработки учебного плана модульной структуры магистерской программы «Психология и педагогика инклюзивного образования» по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование в рамках разработки примерной основной образовательной программы магистратуры. Описаны дисциплины и практики, составляющие содержание учебного плана и охарактеризованы реализуемые образовательные технологии.

Ключевые слова: педагог-психолог, программа магистратуры, инклюзивное образование, сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, профессиональные компетенции, учебный план, модульная структура, образовательные технологии.

Training for psycho-pedagogical support of inclusive education in accordance with regulatory requirements

Ryapisov N. A., doctor of Economics, candidate of pedagogical Sciences,
Vice-rector for academic Affairs
Ryapisova A. G., candidate of pedagogical Sciences, associate Professor, Head of the
Department of psychology and pedagogy of the Institute of natural and socio-economic Sciences
Novosibirsk state pedagogical University, Novosibirsk

Abstract. The article presents the result of the development of the curriculum of the modular structure of the master's program «Psychology and pedagogy of inclusive education» in the direction of training 44.04.02 Psychological and pedagogical education in the framework of the development of the approximate basic educational program of the master. Disciplines and practices that make up the content of the curriculum are described and implemented educational technologies are characterized.

Keywords: teacher-psychologist, master's program, inclusive education, support of students with disabilities, professional competence, curriculum, modular structure, educational technology.

Подготовка профессиональных кадров для инклюзивного образования и «обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» [6], несомненно, одно из приоритетных направлений развития высшего образования, обусловленное актуальными потребностями в современном образовательном пространстве.

На сайте Федерального учебно-методического объединения в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 44.00.00 Образование и педагогические науки [4] в списках примерных основных образовательных программ высшего образования отсутствует программа магистратуры «Психология и педагогика инклюзивного образования» по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, что подтверждает необходимость ее разработки.

Новосибирский государственный педагогический университет осуществляет подготовку профессиональных кадров для инклюзивного образования на

уровне бакалавриата с 2011 года и на уровне магистратуры с 2013 года [2; 3]. Сохраняя традицию, при разработке примерной основной образовательной программы магистратуры «Психология и педагогика инклюзивного образования», соответствующей требованиям ФГОС 3++ [5] и профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» [1], мы взяли на себя ответственность – обеспечить подготовку выпускников в рамках освоения программы магистратуры к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: научно-исследовательский и сопровождения.

В соответствии с общей логикой построения примерных основных образовательных программ высшего образования данная магистерская программа имеет модульную структуру.

Модуль «Методология исследования в образовании» рассчитан на 7 зачетных единиц и включает дисциплины «Современные проблемы науки и образования», «Методология и методы научного исследования», «Подготовка и редактирование научных тек-

стов». Освоение его содержания способствует подготовке магистрантов к научно-исследовательской деятельности, позволяющей актуализировать современные проблемы психологии и педагогики. В данный модуль включена учебная практика «Научно-исследовательская работа (часть 1)», которая призвана способствовать развитию профессиональной компетентности педагога-психолога в области научно-исследовательской деятельности для осуществления психолого-педагогического сопровождения субъектов инклюзивного образовательного процесса. Научно-исследовательская работа (часть 1) в рамках практики начинается с профессионального определения реальной ситуации и с разработки программы научного исследования, включает анализ научно-теоретических источников по выбранной проблеме и выработку понятийного аппарата в аспекте темы исследования.

Дисциплины модуля «Профессиональная коммуникация» – «Профессиональный иностранный язык» и «Информационные технологии в профессиональной деятельности» – занимают объем 7 зачетных единиц и обеспечивают возможность эффективного функционирования в сфере профессионального общения, а также для целей самообразования. Освоение дисциплин модуля позволит использовать информационные технологии для решения профессиональных задач в процессе осуществления психолого-педагогического сопровождения современного образовательного процесса.

Наиболее емким (22 зачетные единицы) является модуль «Теоретические основы профессиональной деятельности педагога-психолога в образовании», который содержит 8 дисциплин и две практики. В рамках модуля магистранты будут знать основные направления научных исследований профессиональной психолого-педагогической деятельности, осознают закономерности организации профессиональной деятельности психолого-педагогического направления, содержательные и технологические аспекты профессиональной деятельности психолого-педагогического направления. Теоретические знания причин возникновения психических заболеваний и патофизиологических механизмов психических расстройств у детей позволят корректно применять методы психолого-педагогической диагностики с учетом особенностей здоровья ребенка. Освоение дисциплин модуля позволит осуществлять контроль за ходом психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях различных типов и видов. Кроме того, магистранты овладеют теоретическими знаниями и практическими умениями для формирования психологически комфортной и безопасной образовательной среды при оптимизации педагогического процесса в образовательной организации. Магистр психолого-педагогического образования будет готов к решению задач в области управления образовательными системами различного уровня, эффективно выстраивать менеджмент образовательной организации.

В содержание модуля включена производственная практика («Научно-исследовательская работа

(часть 2), чтобы способствовать развитию профессиональной компетентности педагога-психолога в области научно-исследовательской деятельности для осуществления психолого-педагогического сопровождения субъектов инклюзивного образовательного процесса, она организуется на базе Научно-образовательного центра ФГБОУ ВО «НГПУ» «Инклюзивное образование». Ее содержание включает применение магистрантами эмпирических и математических методов психолого-педагогического исследования при выполнении опытно-экспериментального этапа подготовки магистерской диссертации.

Преддипломная практика призвана способствовать формированию и развитию профессиональной компетентности педагога-психолога при оказании психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья. Содержание практики разработано на основе формируемых компетенций. При выполнении заданий студенты опираются на результаты собственной учебно-исследовательской деятельности с помощью комплекса методов психолого-педагогического исследования: теоретических, эмпирических, математической статистики, которые применяются на базе образовательной организации. Вариативность выполнения индивидуальных заданий предусматривает использование различных изданий учебной литературы, научно-теоретических источников и ресурсов сети Интернет. Кроме того, период данной практики позволяет студентам набрать эмпирический материал для выполнения выпускной квалификационной работы. В рамках практики они выполняют индивидуальные задания в аспекте темы своего исследования. Результаты преддипломной практики представляют персонализированные размышления, идеи и выводы.

В часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, включены два модуля – «Теоретические основы инклюзивного образования» (объем 15 зачетных единиц) и «Практика реализации инклюзивного образования» (объем 18 зачетных единиц).

Изучение дисциплин модуля «Теоретические основы инклюзивного образования» способствует освоению магистрантами ценностно-смысловых основ инклюзивного образования и формированию инклюзивной культуры, изучению отечественных и зарубежных направлений психолого-педагогических научно-теоретических исследований и опыта реализации инклюзивного образования. Понимание нормативно-правовой базы, стандартов профессиональной деятельности и этических норм профессионального сообщества представляет собой теоретико-методологическую основу инклюзивной политики, являясь органичной частью профессиональной подготовки педагога-психолога в образовании. В рамках модуля магистранты проведут теоретический анализ понятия профессиональной готовности педагогов к реализации инклюзивной практики, рассмотрят компоненты, составляющие инклюзивную готовность и соотнесут их с требованиями профессиональных стандартов. В содержании модуля уделяется внимание одной из наиболее сложных и менее разработанных

ных в специальной психологии и коррекционной педагогике проблем – психолого-педагогическому сопровождению детей с расстройствами аутистического спектра, что необходимо в профессиональной деятельности для оказания психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовании. В содержание данного модуля включены две дисциплины по выбору обучающихся, которые позволят повысить компетентность при выполнении статистической обработки эмпирических данных в ходе научно-исследовательской деятельности по проблемам психолого-педагогического сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья и использовании современного программного обеспечения при выполнении психолого-педагогических исследований в области инклюзивного образования.

Производственная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков организуется на базе Научно-образовательного центра ФГБОУ ВО «НГПУ» «Инклюзивное образование». Ее содержание сопряжено с выполнением трудовых функций педагога-психолога в условиях организаций, осуществляющих инклюзивное образование.

Освоение содержания модуля «Практика реализации инклюзивного образования» направлено на формирование готовности педагога-психолога создавать специальные образовательные условия для детей с особыми образовательными потребностями, с учетом их особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей. Компетентностный подход к обучению педагога-психолога непременно предусматривает овладение психолого-педагогическими технологиями инклюзивного образования, причем, на всех уровнях образования – от организации раннего психолого-педагогического сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в условиях общего и профессионального образования. Студенты усвоят теоретические и практические основы составления адаптированных образовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обретут умения проектирования программ профессиональной деятельности педагога-психолога в условиях реализации инклюзивного образовательного процесса. В содержание данного раздела включены дисциплины по выбору обучающихся, представляющие собой два модуля, рассчитанные на различные уровни подготовки: магистрантам, не имеющим подготовки в области инклюзивного образования, адресован модуль «Сущность и специфика инклюзивного образования», а модуль «Актуальные проблемы теории и практики инклюзивного образования» – повышенного уровня и рассчитан на освоение педагогами-

психологами, которые уже участвуют в инклюзивном образовательном процессе.

Задания по практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности разработаны на основе формируемых компетенций и посвящены исследованию специальных образовательных условий, необходимых и созданных для образования детей с ограниченными возможностями здоровья в организации, осуществляющей инклюзивный образовательный процесс, в том числе – программно-методическое обеспечение, особенности адаптированной образовательной программы и др.

Важное место отводится выполнению и защите выпускной квалификационной работы в форме магистерской диссертации. Результаты всех практик могут быть использованы в ее материалах.

Кроме того, программа магистратуры предоставляет обучающимся возможность освоения двух факультативных дисциплин – «Информационные ресурсы библиотек» и «Современные здоровьесберегающие образовательные технологии».

Внедрение программы магистратуры в образовательный процесс предполагает реализацию личностно-ориентированных технологий. При организации контактной работы с магистрантами в условиях традиционной лекционно-семинарской формы организации обучения приоритет отдан интерактивным методам обучения, поэтому применяются диалоговые лекции, дискуссии, кейс-стади (анализ конкретных ситуаций), метод проектов, методы проблемного обучения. Магистранты участвуют в проведении международных, всероссийских и региональных научных мероприятий – научных школ, конференций, форумов, а также в других активных формах профессионального взаимодействия – круглых столах, панельных дискуссиях, проектных сессиях и т.п. При реализации компетентностного подхода к обучению контактная работа с магистрантами проходит в таких практических формах профессионального взаимодействия как баркемп, воркшоп, мастер-класс, проектная сессия и других. Самостоятельная работа магистрантов как форма организации их учебно-профессиональной деятельности включает подготовку доклада, реферата, составление глоссария, заполнение таблицы, составление схемы, создание слайдовой презентации, выполнение контрольных тестовых заданий, выполнение мини-исследования, разработку и защиту проекта, создание портфолио, выполнение рефлексии.

Полагаем, что наши предложения и опыт по подготовке профессиональных кадров для инклюзивного образования будут полезны коллегам и другим субъектам инклюзивного образовательного пространства.

Литература:

1. Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 24.07.2015 г. № 514н. Зарегистрирован в Минюсте России 18.08.2015 г. № 38575 Режим доступа: <http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/01.002.pdf> (дата обращения: 13.03.2020).
2. Ряписова А.Г. Инклюзивное образование как системная инновация / Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. – 2017. – №1. – С. 7–20. DOI: <http://dx.doi.org/10.15293/2226-3365.1701>. Опубликовано 25.02.2017 (дата обращения: 05.03.2020).

3. Ряписов Н.А., Ряписова А.Г. Психолого-педагогические технологии инклюзивного образования / European Multi Science Journal №11 (январь 2018). – Budapest, Hungary. – С. 14–17. Режим доступа: <http://pshdpublish.info/2018/01/24/european-multi-science-journal-11-yanvar-2018/> (дата обращения: 05.03.2020)

4. Сайт Федерального учебно-методического объединения в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 44.00.00 Образование и педагогические науки. Режим доступа: <https://www.fumored.ru/koriya-primernye-oor> (дата обращения: 13.03.2020).

5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – магистратура по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. № 127 Режим доступа: <http://fgosvo.ru/news/5/3573> (дата обращения: 13.03.2020).

6. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (последняя редакция). Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 13.03.2020).